

DAVLAT QARZLARINI BOSHQARISHNING MUHIM JIHATLARI

Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti professori, i.f.d.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791922>

Annotatsiya. Davlat qarzlari samarali boshqarish davlatlar iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Keyingi yillarda O'zbekistonda davlatning tashqi va ichki qarzlari oshib borishi, ushbu sohada boshqaruv siyosatini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Davlat qarzlari boshqarishga doir xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish hamda milliy amaliyotda mazkur tajribalardan samarali foydalanish dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: davlat qarzlari, strategiya, iqtisodiy rivojlanish, yevroobligatsiya, qarz instrumentlari, moliyaviy barqarorlik, tashqi siyosat, iqtisodiy islohotlar.

Xalqaro moliya-iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirish, interatsiya jarayonlarini tashkil etish sharoitida davlat qarzi iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muhim instrumentlardan biri sanaladi. Aksariyat xorijiy mamlakatlar iqtisodiyotni rivojlanganlik darajasidan qat'iy nazar, davlatning ichki va tashqi qarzigaga ega. Davlat qarzi dinamik ko'rsatkich bo'lib, yillar mobaynida o'sishi yoki kamayishi mumkin. Davlat qarzining kamayishi bilan qarz yuki kamayadi, davlat qarzigaga xizmat ko'rsatishga sarflangan mablag'lar tejaladi.

Bunday sharoitda davlatning ichki va tashqi qarz mablag'laridan samarali foydalangan holda samarali ijtimoiy-iqtisodiy va tashqi siyosatni yuritilishi bevosita davlat tomonidan qarz mablag'larini boshqarishning ilmiy-fundamental, qonunchilik va xalqaro amaliyot tajribalaridan qay darajada foydalanilishi va rivojlanganlik darajasiga bog'liqdir. Zero davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Avvalambor bizning hamma qarzimiz qonun nuqtayi nazaridan... Agar bu bo'lmaganida oylik ham, metro ham bo'lmas edi. Tibbiyot xodimlari yoki muallimlarning oyliklari oshmas edi. Tashqi qarz hammaga ham berilavermasligini, buning uchun mamlakatning tashqi dunyodagi nufuzi va unga nisbatan ishonch bo'lishi kerakligini alohida ta'kidladi"¹. "Bir qarashda oddiygina ifodalangan bu so'zlar mazmun-mohiyatiga ko'ra, davlat qarzi va davlat tashqi qarzigaga oid tushuncha hamda fikrlarimizni ancha teranlashtirishimizni talab etadi. Darhaqiqat, har qanday mamlakatda iqtisodiy holatga qarab qarz olishga bo'lgan ehtiyoj tug'ilishi tabiiy.

"Davlatning qarz siyosati" tushunchasining etimologiyasini nazariy nuqtayi nazardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, qarz siyosati davlatning iqtisodiy-moliyaviy siyosatini alohida tuzilmasi sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mazkur

¹ Mirziyoyev Sh.M. "Yangi hayot: inson qadrini ulug'lashga qaratilgan loyihalar ijobati"//<https://uza.uz/ru> 18.02.2022-y.

xususiyatlar ma'lum bir institutsional bo'linmalarining o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keluvchi tashqi va ichki tahdidlar asosida shakllanib boradi, "ya'ni:

- kapital va mexnat resurslarini xalqaro taqsimoti;
- yirik korporativ tuzilmalarning o'zaro manfaatlari to'qnashuvchi;
- davlat boshqaruv tizimi va yo'nalishlarining xususiyatlari;
- moliya tizimi va moliya bozorini rivojlanish holati;
- xufiyona iqtisodiyotning ulushi;
- tashqi iqtisodiy-moliyaviy munosabatlarning rivojlanganligi;
- davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va boshqalar.

Fikrimizcha, davlat tashqi qarzi davlat tomonidan aniq maqsadlarda foydalanish maqsadida xorijiy tashkilotlar, moliya muassasalari, yuridik shaxslar oldidagi turli instrumentlar ko'rinishida jalb qilingan qarz majburiyatlari tushuniladi. Davlatning ichki qarzi esa, hukumat tomonidan norezidentlar, jismoniy va yuridik shaxslar oldidagi aniq maqsadlarda foydalanish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Markaziy banki tomonidan aniq maqsadlar va muddatlarda qaytarish asosida jalb qilingan qarziy majburiyatlari tushuniladi. Davlatning tashqi va ichki qarzini jalb qilishda davlat tomonidan qarzni boshqarish siyosatini ishlab chiqish lozim. Qarzni boshqarish siyosati hukumat tomonidan mas'ul qilib belgilangan vazirlik tomonidan qarzdin samarali foydalanish maqsadida aniq chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish orqali taqsimlanishi lozim. Chunki tashqi va ichki qarzni jalb qilishda optimal loyihaga ega bo'lmagan soha va tarmoqlarga yo'naltirilishi kelgusida iqtisodiyot uchun og'ir "yuk" sifatida davlat tomonidan qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Davlatning shakllanish manbalariga ko'ra qarzini ichki va tashqi qarzga ajratish mumkin. Biroq har bir manba o'ziga xos xususiyatlar, oqibatlar va imkoniyatlar nuqtai-nazaridan bir-biridan farq qiladi. O'zbekiston Respublikasining Byudjet Kodeksida "davlat qarzi - O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi mablag'larni jalb qilish natijasida vujudga kelgan majburiyatlari"² deb keltirilgan. Davlat qarzi quyidagi maqsadlarda jalb qilinishi mumkin:

- makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va mamlakatning suveren kredit reytingini oshirish;
- yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish va moliyalashtirish;
- ijtimoiy infratuzilmani qayta tiklash va rivojlantirish;
- byudjet defitsitini qoplash maqsadida;
- favqulodda holatlar yuz berganda iqtisodiyotni tiklash uchun;
- iqtisodiyotning korporativ sektorini kapitalga bo'lgan extiyojini ta'minlash va boshqalar.

Tashqi qarz mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda qator ijobiy xususiyatlarga ega bo'lib fikrimizcha, bular quyidagilar bilan izohlanadi.

Birinchidan, davlat tomonidan tashqi qarzni jalb qilish orqali ichki imkoniyatlar (byudjet daromadlarining yetishmasligi sharoitida) orqali moliyalashtirish murakkab bo'lgan iqtisodiyot tarmoq va sohalarida takror ishlab chiqarish jarayonlarini oshirish mumkin.

² O'zbekiston Respublikasining Byudjet Kodeksi 2013-yil 13-dekabr 52(I)-son

Ikkinchidan, ijtimoiy nobarqarorlik holatlari oshib borishini oldini olish va kambag'allik darajasini kamaytirishda qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish orqali aholi bandligini ta'minlash va manzilli ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlarini yanada oshirishga erishiladi.

Uchinchidan, hududlarni infratuzilmasini rivojlantirish orqali milliy daromadni hududlar va iqtisodiy subyektlar o'rtasida teng taqsimlashga erishiladi;

To'rtinchidan, mamlakatda investitsion jozibadorlikni oshirish orqali xorijiy sarmoyalar kirib kelishiga zamin yaratadi;

Beshinchidan, iqtisodiyotda ishlab chiqarish infratuzilmalarini rivojlantirish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni kirib kelishini ta'minlaydi;

Oltinchidan, milliy fond bozorini zamonaviy instrumentlar orqali rivojlantirishda xalqaro integratsiyalashuv jarayonlarini rag'batlantiradi.

Xorijiy adabiyotlarda davlat qarzini boshqarishga doir turlicha yondashuvlar mavjud. Ularning har biri olimlarning tadqiqotlar olib borgan davlatlar amaliyotidan kelib chiqqan holda bayon etilgan. Bu bejizga emas, chunki iqtisodchi olimlar davlat qarzini boshqarishda davlatning ichki imkoniyatlari, makroiqtisodiy rivojlanish darajasi, moliya bozorini rivojlanganligi, tashqi iqtisodiy omillarni ta'siriga bog'liqligi, davlatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasi kabi omillardan kelib chiqqan holda boshqaruvning alohida mexanizmini taklif etganlar. Mazkur yondashuvni tadqiq etish asosida ularning umumiy jihatlarini bayon etishga harakat qilamiz. Davlat qarzini boshqarish quyidagi mezonlar asosida amalga oshirilishi lozim:

- jalb qilingan mablag'larga doir asosiy qarz va foizlar bo'yicha barcha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish;
- davlat qarzini shakllantirishda joriy makroiqtisodiy holatdan kelib chiqqan holda, to'lovlar miqdorini belgilashning asoslanganligi;
- jalb qilingan tashqi va ichki qarz tarkibini diversifikatsiya qilish va moliyaviy mustaqillikni ta'minlash;
- jalb qilingan mablag'larni tegishli sohalar va tarmoqla bo'yicha taqsimlanishi, ular bo'yicha kutilayotgan daromadlar hamda bajarilgan barcha operatsiyalar to'g'risida ochiq ma'lumotlarni taqdim etish;
- qarzdan foydalanishda keng jamoatchilik fikrlarini o'rganishga doir alohida funksional vazifalarni birlashtirish.

Davlat qarzini boshqarish usullari davlatning qarzni boshqarish siyosatiga bog'liq bo'lib, bunda qarz majburiyatlari bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirish bevosita tomonlarning o'zaro kelishuvlari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, qarz majburiyatlarini o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi yoki asossiz kechiktirishlar bo'yicha, tegishli tartibda xalqaro va mamlakat miqyosida qonuniy choralar ko'rilishini nazarda tutuvchi meyo'riy-huquqiy xujjatlar amal qiladi.

Fikrimizcha davlat ichki qarzining tashqi qarzga nisbatan risk darajasi past hisoblanadi. Bunga asosiy omillar sifatida tashqi qarzning odatda "qattiq" valyuta birliklarida jalb qilinishi va ular bo'yicha to'lanadigan foizlar ham aynan o'sha valyuta birliklarida amalga oshirilishi hisoblanadi. Bundan tashqari ayrim xorijiy davlatlar amaliyotidan ko'rinadiki, tashqi qarz siyosiy shartlar bilan bog'lanib kelajakda davlat tashqi qarz bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida bajara olmasa kreditor

davlatlar tomonidan ularning milliy boyliklariga nisbatan siyosiy shartlarni ham qo'yilishi mumkin. Ichki qarzni yana bir afzalliklari sifatida davlat tomonidan qarz va ular bilan bog'liq foizlarni to'lashda daromadlarni mamlakat ichida qayta taqsimlashga olib keladi.

Biroq davlat ichki qarzini ko'p miqdorda jalb qilinishining ham qator kamchiliklari mavjud bo'lib, bunda birinchi navbatda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihat ichki qarz bo'yicha ham aniq chegaraviy miqdorlarni belgilanishi hamda hukumat tomonidan ichki qarz miqdorini aynan belgilangan chegaralardan oshmagan tarzda, istiqbolni chuqur prognoz qilgan holda jalb qilishi lozim bo'ladi.

Shuningdek, davlat ichki qarzi bo'yicha foiz to'lovlarini ortib borishi aholi daromadlari o'rtasida tabaqalanish darajasini oshishiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki, aholininig kam ta'minlangan qismi tomonidan to'lanadigan soliqlar va boshqa to'lovlar hisobiga, davlat obligatsiyalarini ko'p miqdorda sotib olgan aholining boy qatlamiga foizlarni ko'proq to'lashga to'g'ri kelishi mumkin.

Davlat ichki qarzini to'lash yoki kamaytirish vositasi sifatida soliq stavkalarini oshirishi yoki soliq bazasini kengaytirishi ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun iqtisodiy rag'batlantirish samarasini susaytirishi, yangi loyihalarga sarmoya kiritishga qiziqishni kamaytirishi, shuningdek, jamiyatdagi ijtimoiy nobarqarorlikni oshirishi mumkin. Shuning uchun davlatning tashqi va ichki qarzini jalb qilishda hukumat tomonidan davlat qarzini boshqarish siyosatini har tomonlama tashqi va ichki omillarni inobatga olish, istiqboldagi moliyaviy iqtisodiy imkoniyatlarni to'g'ri baholash va har birlik jalb qilingan kapitaldan unumli samara keladigan sohalarga yo'naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangihayot: inson qadrini ulug'lashga qaratilgan loyihalar ijobati"//<https://uza.uz/ru> 18.02.2022-y.
2. Keshmeer Makun. External debt and economic growth in Pacific Island countries: A linear and nonlinear analysis of Fiji Islands//The Journal of Economic Asymmetries, Volume 23, June 2021.
3. Nakajima T., Takahashi S. 2017. The optimum quantity of debt for Japan. Journal of the Japanese and International Economies. 46(C). P. 17–26. DOI: 10.1016/j.jjie.2017.08.002
4. G'aniev D.A. Davlat qarzi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik – O'zbekiston misolida. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 3/2022 may-iyun.
5. <http://www.imf.uz> (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi)
6. <http://www.soliq.uz> (Soliq qo'mitasi)